

SHINA VA REZINA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH ORQALI SIFATLI REZINA MAHSULOTLARINI OLISH.

¹Eshmurodov Xurshid Esanberdiyevich

Ilmiy rahbar,

²Xushbaqov Ibrohim Bahodir o'g'li

Termiz Davlat Universiteti Kimyo fakulteti talabasi.

³Safarov Azamat Mamatali o'g'li

Termiz Davlat Universiteti Kimyo fakulteti o'qituvchisi,

⁴Madiyev Azizbek Mamasoat o'g'li

Termiz Davlat Universiteti Kimyo fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7379451>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Chiqindi asosida shina va rezina mahsulotlarini qayta ishlab ikkilamchi rezina mahsulotlarini olish, neft-kimyo, qora va rangli metallurgiya, elektrotexnika, "Angren" maxsus industrial zonasi "Angren" erkin, Shavkat Mirziyoyev 2016-yil 20-sentabr kuni Angrenga tashrif buyurib, konveyer, intensiv rivojlanish yo'li, kompozitlarning fizik-mexanik, eksponensial xususiyatlarini yaxshilash, Strukturaviy, Kauchuk kompozit matritsalar ishlab chiqarish, polimerlar, plomba moddalarini olish.

Kalit so'zlar: rezina, kompozit, kompozit, plomba, ejeksiyon, komponentlar, kauchuk, poliamid, konsistensiyaga, qattqlikka, elastiklik, polyester.

KIRISH

Toshkent viloyatida kimyo, neft-kimyo, qora va rangli metallurgiya, elektrotexnika, mashinasozlik va metallni qayta ishlash kabi zamonaviy sanoat turlari yaxshi rivojlangan. Birinchi Prezidentimiz, Prezidentimiz Islom Karimovning 2012-yil 13-aprelda qabul qilingan farmoni asosida tashkil etilgan "Angren" maxsus industrial zonasi bu salohiyatdan to'liq foydalanish, yuqori texnologiyali yangi ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etishda muhim omil bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 16-oktabrdagi qaroriga asosan Mirziyoyev tomonidan ushbu hududga "Angren" erkin iqtisodiy zonasi nomi berildi, uning imkoniyatlari va imtiyozlari kengaytirildi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yil 20-sentabr kuni Angrenga tashrif buyurib, qurilish ishlari, yirik sarmoyaviy loyihalar bilan tanishdi. Ulardan ba'zilar konveyer lentalarini, qishloq xo'jaligi texnikasi va avtomobil shinalari loyihasi edi. Loyihaga muvofiq, yiliga 100 ming chiziqli metr konveyer, 200 ming dona qishloq xo'jaligi texnikasi shinalari, 3 million dona avtomobil shinalari ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Prezident mazkur loyihaning borishi bilan tanishdi.

O'zbekiston Respublikasining bozor iqtisodiyotiga o'tishdagi asosiy vazifalari fan - texnika taraqqiyotini jadallashtirish, intensiv rivojlanish yo'liga o'tish, eksportga yo'naltirilgan texnologiya va import o'rnini bosuvchi xomashyo va materiallarni yaratish, ishlab chiqarishni oqilona ishlab chiqarishni tashkil etishdan iborat. tabiiy xomashyo va mahalliy xomashyodan xalq xo'jaligida samarali foydalanish. Hozirgi vaqtda kompozit polimer materiallari yuqori mustahkamligi, qattiqligi, tajovuzkor muhitga chidamliligi va boshqa bir qator muhim ahamiyatga ega . svoysv , xalq xo'jaligining turli sohalarida keng qo'llanilishini topdik.

Mavzuning dolzarbligi:

Hozirgi vaqtda rezina birikmali matrilsalar yuqori konsistensiyaga, qattiqlikka, elastiklikka ega va turli sanoat tarmoqlarida keng qo'llaniladigan bir qator muhim xususiyatlarga ega. Bundan tashqari, rezina va rezina kompozit materiallarga bo'lgan talab xalq xo'jaligi va ishlab chiqarishda keng qo'llanilib, O'zbekistonda ham qator ilmiy-tadqiqot loyihalari amalga oshirilmoqda. Kauchuk kompozit materiallarni ishlab chiqarishda asosiy rolni mahalliy plomba moddalari va mahalliy to'qimachilik matolaridan foydalanish o'ynaydi, bu kompozitlarning fizik-mexanik va eksponensial xususiyatlarini yaxshilash va ularning narxini pasaytirish imkonini beradi.

Biroq, rezina birikma matrilsalariga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda, chunki ishlab chiqarish korxonalarini soni yildan-yilga ko'payib, rezina birikma matrilsalari iste'molini va importni qondira olmaydi, shuning uchun mahalliy xom ashyo importi o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishdir. .

Shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, mahalliy xomashyodan olinadigan mahsulotlar bilan rezina kompozit matraallarga bo'lgan talab import tovarlarni almashtirish bilan almashtirilishi mumkin

Ishning maqsadi va vazifalari. Strukturaviy, kimyoviy tarkibi va mustahkamligi, yuqori texnologik va yuqori texnologik xususiyatlarga ega, shuningdek, kauchuk birikmaning mexanik mustahkamligi va moslashuvchan matrilsalari sanoatda katta qiziqish uyg'otishi mumkin. Kauchuk kompozit matrilsalar ishlab chiqarishda mahalliy xomashyodan oqilona foydalanish nafaqat iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq va muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqsadga erishish uchun sizga kerak:

- Mahalliy xomashyoni maydalash va o'zgartirishning turli usullarini o'rganing, xususiyatlar va xususiyatlarni aniqlash.
- turli polimerlar bilan o'zgartirilgan plomba moddalarini olish qobiliyatini mukammal bilish.
- bloklarning turli operatsion xususiyatlarini o'rganish .

O'quv predmeti va ob'ekti: mahalliy xomashyo, . Plomba moddalarini (kaolin), tekstil matreali, kauchuk SKM-18. Va bu erda rezina aralashmaning fizik-mexanik va ejeksiyon xususiyatlari va bu komponentlar asosida olingan kompozitsiyalar.

Ishning tuzilishi va tuzilishi. Magistrlik ishi o'zbek va ingliz tillarida magistratura ishi haqida qisqacha ma'lumot, kirish, adabiyotlar sharhi, tadqiqot usullari tavsifi, tadqiqot natijalari va ularning tahlili, xulosalar, aniq ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati va qo'llanilishi. Olingan kauchuk kompozit matritsalar alohida ahamiyatga ega va yuqori quvvat, elastiklik, buzilish va qattqlik nuqtai nazaridan yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatdi.

Kauchuk-mato konveyer lentalarini (RTKL) dan iborat .

Rezina kroshkamizning olin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Звонов В.А., Козлов А.В., ^тнев Ф.В. Экологическая безопасность автомобиля в полном жизненном цикле // Автомобильная промышленность, 2000. - № 11. - С. 35-37.
2. Звонов В.А., ^тнев Ф.В. и др. Утилизация автомобильной техники // Стандарты и качество, 2004. - № 8. - С. 78-79.

3. Лу[^]нин В.Н, Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология. - М.: Высшая школа, 2001. - 436 с.
4. Хесина А.Я., Кривошеева Л.В., Третьяков О.Б. и др. Исследование содержания химических канцерогенных веществ в шинных резинах // Материалы докладов V Российской научно-практической конференции резинщиков. Москва, 1998. - С. 112-114.
5. Нуруллаева, З. В., & Хожиева, Р. Б. (2017). Эффективное и перспективное использование дизельного топлива. Вопросы науки и образования, (1 (2)).
6. Звонов В.А., Козлов А.В., [^]тнев Ф.В. Экологическая безопасность автомобиля в полном жизненном цикле // Автомобильная промышленность, 2000. - № 11. - С. 35-37.
7. Звонов В.А., [^]тнев Ф.В. и др. Утилизация автомобильной техники // Стандарты и качество, 2004. - № 8. - С. 78-79.
8. Луканин В.Н, Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология. - М.: Высшая школа, 2001. - 436 с.
9. Хесина А.Я., Кривошеева Л.В., Третьяков О.Б. и др. Исследование содержания химических канцерогенных веществ в шинных резинах // Материалы докладов V Российской научно-практической конференции резинщиков. Москва, 1998. - С. 112-114.
10. Нуруллаева, З. В., & Хожиева, Р. Б. (2017). Эффективное и перспективное использование дизельного топлива. Вопросы науки и образования.